

ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ.

Казоқов Р.Т.

Джўрабаев А.М.

Бўриев Б.Ў.

ўқитувчи, ЎзДЖТСУ.

Ахматов Ж.О.

ЎзДЖТСУ, YA 51-20 талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7669619>

Ўзбекистон мустақилликка эришгандан кейинги долзарб муаммолардан бири янги тарихий шароитда жамиятга, юртга муносиб кишиларни тарбиялаш эди. Бу эса кўриниб турибдики ёшлар, келажак авлоддир. Дарҳақиқат, ёшлар республикамизда жуда катта куч ҳисобланади. Бу кучни эса тўғри йўналтириш ўзига хос ютуқ ва камчиликларни. Муаммоларни тўғри ҳал қила олиш ўша давр, ўша шароитдан жуда катта маъсулият талаб қилади. Ватан тараққиёти, юрт тинчлиги, халқ фаровонлиги, мамлакат келажаги билимли, ҳар томонлама соғлом ва баркамол авлодга боғлиқдир. Ёшларни соғлом турмуш талаблари асосида тарбиялаш, жамиятда муносиб ўрин эгаллашга кўмаклашиш, уларнинг манфаатларини ҳимоя қилиш, ёшларнинг ўз ақл заковати, куч-ғайратини тўла намоён этиш учун зарур шарт-шароит яратиш давлатимиз олдидаги турган долзарб муаммолардан биридир.

Педагогика олий таълимда кейс-стади таълим технологияси асосида педагогик маҳоратини шакллантириш уларда касблари ҳақидаги аниқ тасаввурларининг мавжуд бўлишини талаб этади. Биз педагогика Педагогика олий таълим ўқувчиларини кейс-стади таълим технологияси асосида педагогик фаолиятга тайёрлаш орқали педагогик маҳоратини шакллантириш жараёнини педагогик мезонларидан фойдаландик.

Педагогика олий таълим ўқитувчиларининг фаолиятида талабаларнинг хулқ атворини кузатиш, педагогика фанларини ўқитиш ва жараённи ташкил этиш, такомиллаштириш бевосита педагогика кафедраси ўқитувчилари, гуруҳ раҳбарлари билан суҳбат ўтказиш давомида олинган натижалар таҳлил қилинди ва ўқувчиларни шартли равишда уч гуруҳга ажратдик.

Биринчи гуруҳга юқори даражада педагогик маҳорати шаклланган ўқувчилар киритилди. Бу гуруҳга кирувчи ўқитувчилик касбига

садоқатли, ўз фанини ўқитиш методикасини билиши, педагогик қобилиятларини намоёиш эта олиши, педагогик техникани ўз ўрнида қўллай билиши, улар маърифатга, илм олишга, юксак ахлоқ-одобга, олийжаноб фазилатлар, яхшиликка даъват этувчи, маънавий дунёси кенг, шахслароаро ўзаро муносабатга киришиш жараёнида ижобий тасаввур қолдиради ва амалий фаолиятларида ана шу хусусиятларини намоён эта олади.

Иккинчи гуруҳга ўрта даражада педагогик маҳорати қисман шаклланган ўқувчилар киритилди. Бу гуруҳга кирувчи ўқитувчилик касбига садоқатли, ўз фанини ўқитиш методикасини билиши, педагогик қобилиятларини намоёиш эта олиши, педагогик техникани ўз ўрнида қўллай билиши, улар маърифатга, илм олишга интилади, шахслароаро ўзаро муносабатга киришиш жараёнида қисман тасаввур қолдиради, амалий фаолиятларида ана шу хусусиятларини қисман намоён эта олади.

Учинчи гуруҳга паст даражада педагогик маҳорати шаклланмаган ўқувчилар киритилди. Уларда билим олишга, ўқитувчилик касбига умуман қизиқмайди, педагогик қобилияти шаклланмаган, шахслароаро ўзаро муносабатга киришиша олмайди, педагогик фаолият ҳақидаги тасаввурлари паст даражада шаклланганлиги, тушунишни хоҳламайди, амалий фаолиятларида ана шу хусусиятларини намоён этадилар.

Педагогика олий таълим талабаларининг педагогик маҳоратини шакллантиришга доир тажриба-синов ишлари уч босқичда амалга оширилди: аниқловчи, шакллантирувчи, яқунловчи.

Аниқловчи босқичда Педагогика олий таълим талабаларини педагогик маҳорати қай тарзда шаклланганлиги ўрганилди, педагогик маҳоратини шакллантириш жараёни юзасидан саволнома асосида ўқувчиларнинг билим доираси ўрганилди. Ўқувчи-ёшларни педагогик маҳоратини шакллантириш жараёнини ташкил этиш борасида гуруҳ раҳбарлари билан ҳамкорликда уларни таҳлил қилишди, асосий амалга ошириладиган фаолият мазмуни белгилаб олинди, учрашув ва давра суҳбатларининг асосий таркибий қисмлари аниқланди.

Суҳбат ва учрашувлар ўқувчиларда педагогик маҳоратини шакллантириш бўйича ўқувчилар билан биргаликда муҳокама этилди. Ўқувчилар уларнинг топшириқларини деворий газеталар чиқариш, мақолалар, буклетлар тайёрлаш жараёнида ифода этишди.

Шакллантирувчи босқичда – Педагогика олий таълим талабаларини кейс-стади таълим технологияси воситасида педагогик маҳоратини

шакллантириш жараёнига доир амалий ишлар амалга оширилди. Яъни турли тарбиявий аҳамиятга эга кечалар, дарс жараёнига педагогик технологияларни жорий қилиш, ўқувчиларни педагогик маҳоратини шакллантириш жараёни борасидаги маърузалар, давра суҳбатлари шунга ўшаш бир қанча педагогик маҳоратини шакллантиришга доир тадбирлар уюштирилди.

Яқунловчи босқич жараёнида кейс стади таълим технологияси воситасида талабаларни педагогик маҳоратини шакллантиришнинг самарали қўлланишига доир тажриба ўтказилди. Педагогика олий таълим ўқувчиларини педагогик маҳоратини шакллантириш фаолияти йўлга қўйилиб, педагогик маҳоратини шаклланганлик даражаси таҳлил қилинди.

Педагогика олий таълим талабаларини педагогик маҳоратини шакллантириш жараёнида тажриба-синов ишларини ўтказиш натижасида уларда касбий билимлар, педагогик фаолиятга муносабати, меҳнатсеварлик ҳисси шакллантиришда ижобий ўзгаришлар қўлга киритилди. Қуйидаги жадвалда келтирилганидек, Педагогика олий таълим ўқувчиларни педагогик маҳоратини шакллантириш юқори даражада шакллантирилганлик натижалари ўз аксини топди.

Фойдаланилган адабиётлар:

- 1 Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
2. Р.Т Казоқов,Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари,Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
3. Казоқов Р.Т.,Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш,Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари:муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
4. Давурбаева М.Ж.,Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П.,Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш,SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR 1 ...
5. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон

давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.

6. Buriyev, B. U., Muxiddinova, F. A. (2022). O'zbekiston davlat jismoniy tarbiya va sport universiteti talabalarining psixologik va jismoniy tayyorgarligini sport yakka o'yinlari orqali shakllantirish. ILMIIY TADQIQOTLAR SAMMITI, 1(1), 145-149.

7. Buriyev, B. U., Djurabo'yev, A. M. (2022). Yosh voleybolchilar texnik va taktik mahoratlarini takomillashtirish va jismoniy tayyorgarliklarin amalga oshirish uslub va tamoyillari. Jismoniy tarbiya sport mashg'ulotlari nazariyasi, 1(1), 145-147.

8. Buriyev, B. U., Kadirov, R. R. (2021). Роль и место спортивных и подвижных игр в общей структуре учебно-производственной практики. 2021 yildao'tkazilgan XXXII yozgi Olimpiya, 1(1), 100-103.

9. P.T Kazoqov, Sh.K Bекназаров, Ибодов, А. И. Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш, Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.

10. Kazoqov, P. T., & Djurabaev, A. M. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR, 1-237.

11. Djurabaev A. M., Kazoqov P. T. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.

12. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.

Kazoqov P. T., Djurabaev A. M. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.

13. Djurabaev A. M., Maxmudov A. I. Мувозанат машқларининг анатомо-физиологик ва биомеханик характеристикаси //миллий спорт турлари, этноспорт ва унинг назарий-амалий муаммолари" халқаро илмий-амалий анжуман. – Т. 1. – С. 594.

14. Djo'rabayev A.M., Bo'riyev B.O', M.Raximboyeva, Lidfulina Kumiya PARADZYUDOSHILARNI TEZKOR-KUCH QOBILIYATINI RIVOJLANTIRISHDA DINAMIK MASHQLARDAN FOYDALANISH //JISMONIY TARBIYA VA SPORT

SOHASIDA ILMIY TADQIQOTLAR: MUAMMOLAR, YECHIMLAR VA ISTIQBOLLAR” MAVZUSIDAGI XALQARO ILMIY-AMALIY ONLAYN ANJUMANI. – Т. 1. – С. 300-303.

15. Кдырова М. А., Абатова Г. Н. Профессионально-педагогическая подготовленность тренеров и возможности её совершенствования с использованием обучающих тестов (в примере волейбола) //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 192-200.

16. Кдырова М. А., Абатова Г. Н. Прессо-депрессорная разминка как эффективное средство настройки психофункциональной готовности спортсменов к соревнованиям //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 236-245.

17. Кдырова, МА; Абатова, ГН. МУШАКЛАРНИ ЧЎЗИЛТИРИШ-БЎШАШТИРИШГА ЙЎНАЛТИРИЛГАН РАЗМИНКА СПОРТЧИЛАРНИ МУСОБАҚАЛАРГА ПСИХОФУНКЦИОНАЛ ШАЙЛАНТИРИШ ВОСИТАСИ СИФАТИДА //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 000 «Academic Research». – С. 343-352.

18. Каримов Б. З. О РОЛИ САМОСОЗНАНИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ ПСИХИЧЕСКОЙ ГОТОВНОСТИ БАСКЕТБОЛИСТОВ КЛУБНЫХ КОМАНД УЗБЕКИСТАНА К СОРЕВНОВАНИЮ //Игровые виды спорта: актуальные вопросы теории и практики. – 2018. – С. 294-297.

19. Каримов, Бахтиёр Зиёвадинович ФОРМИРОВАНИЕ ОПРЕДЕЛЕННЫХ ЛИЧНЫХ СВОЙСТВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ДОСТИЖЕНИЮ МАКСИМАЛЬНО ВЫСОКОГО РЕЗУЛЬТАТА В СОРЕВНОВАНИИ ПО БАСКЕТБОЛУ КЛУБНЫХ КОМАНД УЗБЕКИСТАНА //Проблемы педагогики. – 2022. 000 «Олимп»– С. 55-59.

